

论光速的相对性

东方学帝◇X. D. Dongfang

东方数学与物理研究基地
中国深圳梧桐山国家森林公园

摘要: 介绍了广泛适用于检验数学、自然科学和社会科学的逻辑自洽性的东方学帝归一原理, 基于此原理论证了相对论诠释下的洛伦兹变换必然引出完全时空变换的概念, 进而导出真空中孤立参照系形式光速恒定而相对形式光速可变的两个平行结论。具体而言, 洛伦兹变换的相对诠释隐藏着概念残缺性及相互矛盾的推论: 真空中, 1) 光相对于观测者所在实验室参照系的传播速度为常数 c ; 2) 光相对于非实验室惯性参照系的相对论形式速度则不等于 c ; 3) 光同相传播, 相对论意义的形式相对速度为 0 ; 4) 光反向传播, 相对论意义的形式相对速度则为 $2c$ 。从理论的角度讲, Einstein所谓光速不变纯属非完备形式数学计算导致的误解。从实验的角度看, 历史上从未出现过光相对于运动物体速度的观测结果, 人类也无法测量一束光相对于另一束光的速度。所谓光速不变假设获得了广泛实验证实的说辞, 只是媒体无责于科学逻辑的不实宣传, 既不符合事实和物理常识, 也缺乏逻辑一致性的概念、应有的基本逻辑推理, 更有失基本学术诚信。总之, 基于洛伦兹变换用光速和相对速度修改时空概念的相对论的数学演绎只能局限于虚假计算, 而在相对论框架内的严格数学计算结果不支持爱因斯坦误解的形式光速不变。

关键词: 东方归一原理, 洛伦兹变换, 完全时空转换, 孤立状态下的恒定光速, 参照系, 可变相对光速。

PACS: 03.30.+p—Special relativity

1 引言

相对论的出现赋予了真空中的光速在现代物理学中特殊的地位。尽管作为狭义相对论基石的光速不变假设与相对性原理[1-3]被号称已经通过实验验证[4-10]和逻辑完备性论证[11-13], 但有些验证的描述通常仅限于一种叙事, 而光速不变假说和洛伦兹变换推论的实质内涵对许多物理学者而言仍不够明晰。至关重要, 真空中光相对运动惯性系和光相对光的实验都是不可进行的, 已有的迈克尔逊——莫雷实验实际上存在相互矛盾的不同解释[14, 15]。此外, 各种关于超光速和变光速的理论[25-30]也仅停留在形式推理层面, 所谓的超光速和慢光速现象[16-24]并非通常意义上的光速变化现象。人类对光速的认识是混乱的。

理论物理的结论源自数学演绎。针对同一数学物理问题, 从不同角度出发可能得到完全不同的形式解, 而每个形式解又可以有多种解释。只有当数学物理问题的真实解符合自然规律时, 这个解才具有物理意义, 且真实解应当是唯一的。若从数学物理问题解的存在性和唯一性定理角度来探讨时空参数的变换, 关于光速不变假说和洛伦兹变换推论的本质就会变得清晰明了。此时, 如何提出恰当的数学物理问题就显得尤为关键, 必须区分符合自然规律的客观逻辑推理和必然隐藏逻辑矛盾的形式逻辑推理并进行取舍。存在一条检验自然科学理论自洽性的普适原理:

归一理原理 (东方学帝, 1985): 描述自然规律的不同度规之间存在确定的变换关系, 自然规律本身不会因为选择不同的度规而改变。当将一个自

然规律在不同度规下的数学形式变换到同一种度规下时，结果必须与该度规下的固有形式相同， $1=1$ ，变换是归一的。

这一原理被称为东方学帝归一原理（Dongfang Unitary Principle），简称归一原理。归一原理基于大量的数学和理论物理多视角的计算结果而提出。根据归一原理，精确匹配（ $1\equiv 1$ ）只有在变换归一的情况下才能实现。归一原理不是一个假设，而是度量不变自然定律的必要条件。

归一原理可广泛应用于数学、物理学乃至哲学等领域的逻辑自洽性检验。运用该原理检验尚未得到证实的物理学假说和推论，可以将存在争议的问题转化为数学物理的定解问题，从而在定解条件下找到问题的真实解，并将其与形式解区分开来，使问题获得明确的解答。需要强调的是，任何理论都必须满足归一原理，否则其逻辑就缺乏自洽性。然而，符合归一原理的理论未必就是正确的理论。如果理论的前提条件本身不正确，那么基于这些前提条件的所有演绎虽然可能满足归一原理，但这样的理论仍然是错误的，绝不能等同于自然界的必然因果规律。

本文将运用归一原理来检验狭义相对论的时空观，证明洛伦兹变换的相对论诠释必然导致完全时空变换的概念。通过这一分析，我们可以发现相对光速定义的存在，并确认其绝非恒定不变。实际上，相对光速变化与Einstein光速不变假设是相对论框架下洛伦兹变换的两个并行推论。这些推论究竟是数学游戏的产物，还是反映了自然界的必然因果规律，将由读者自行判断。

2 时空参数的完全变换

首先必须澄清一个根本性的认识论前提：由数学参数所构筑的物理方程，其描述的形式关系未必等同于物理实在本身。相对论的物理量，无论是时空坐标还是速度，本质上都是形式量，其理论推演也属于形式计算的范畴。洛伦兹变换并非唯一满足“形式光速不变”这一数学约束的坐标变换；而爱因斯坦赖以建立狭义相对论的基石，即由时空均匀性所锚定的线性变换，在加速参照系乃至一般的引

力场中已彻底失效。究其本质，相对论等一系列现代物理理论，是通过非必然、非唯一的精湛数学构造，将非因果的、关联性的形式结构，巧妙地描述为因果性的时空动力学。此理论体系虽然在数学上局部自洽，但它所描绘的，并非客观世界的真实图景。这正是现在开始严肃对待的哲学问题。

具体剖析相对论意义的速度概念。考虑两个惯性参照系 Σ 与 Σ' ，其相对速度为 v 。根据归一化原理和相对论内在的逻辑，相对论时空观必然蕴含以下四个关于光速的形式度规：

- a) 在 Σ 上测量的、光相对于 Σ' 的形式速度；
- b) 在 Σ' 上测量的、光相对于 Σ 的形式速度；
- c) 在 Σ 上测量的、光相对于 Σ 自身的形式速度；
- d) 在 Σ' 上测量的、光相对于 Σ' 自身的形式速度。

问题的核心就此清晰可见：相对论中所有关于“速度”的陈述与运算，都隶属于这个“形式速度”的范畴，是形式体系内部的自指与循环定义。因此，在后文的论述中，即便我们沿用“速度”、“光速”等经典术语，读者也当始终明确：这些词汇在此处特指该形式体系所定义与容许的概念，而非表征某种绝对或实在的运动实体。作此概念上的严格界定后，继续使用这些术语将不再引致本质性的误解，反而能使我们更清晰地聚焦于剖析该形式体系自身的逻辑结构与内在限界。

根据归一原理，光速在不同度规之间变换的结果必然与本度规下固有的光速相同，变换满足归一性。但必须注意的是，自洽的逻辑一定满足归一原理，违背归一原理的逻辑一定不是自洽的而隐含着很多矛盾，而局部自洽的物理逻辑未必就是自然规律。逻辑自洽只是自然科学理论的必要条件而非充分条件。关于所谓事件 P 的时空坐标，狭义相对论描述的概念是：

- i) 在惯性参照系 Σ 上测量的事件 P 相对于惯性参照系 Σ 的时空坐标 (x, y, z, t) ；
- ii) 在惯性参照系 Σ' 上测量的事件 P 相对于惯性参照系 Σ' 的时空坐标 (x', y', z', t') 。

实际上还有另外两个概念：

iii) 在惯性参照系 Σ 上测量的事件P相对于惯性参照系 Σ' 的时空坐标 (ξ, ζ, η, τ) ;

iv) 在惯性参照系 Σ' 系上测量的事件P相对于惯性参照系 Σ 的时空坐标 $(\xi', \zeta', \eta', \tau')$ 。

可见, 对于两个惯性参照系而言, 一个事件有四组时空概念。基于洛伦兹变换的狭义相对论却仅仅描述了前两组时空概念 (x, y, z, t) 和 (x', y', z', t') 。相对论意义的时间空间概念及相关逻辑丢失至少50%, 理论的置信度远远不足50%。

在惯性参照系 Σ 上测量事件P相对于惯性参照系 Σ 与相对于惯性参照系 Σ' 的时间空间参数, 所用的时钟是惯性参照系 Σ 上的时钟, 时间概念属于惯性参照系 Σ , 因此 $\tau = t$ 。同理, 在惯性参照系 Σ' 系上测量事件P相对于惯性参照系 Σ' 与相对于惯性参照系 Σ 的时间空间参数, 所用的时钟是惯性参照系 Σ' 上的时钟, 时间概念是属于惯性参照系 Σ' , 因此 $\tau' = t'$ 。各种时间参数之间的关系为

$$\tau = t, \quad \tau' = t' \quad (1)$$

上述方程表明了时间的孤立参照系特性, 即在所有惯性参照系上, 观察者可以测量物体相对本系和相对其它惯性系的运动规律, 但所用的时钟只能是该参照系的时钟。此处时间的意义符合Einstein的定义, 即当分别静止于 Σ 与 Σ' 系的已校准的同步时钟的读数 $t = t' = 0$ 时, 两惯性系的坐标原点恰好重合。

有一类对物理理论有潜在影响的基本事实。例如当月球位于太阳和地球的连线上时, 在地球上测量太阳相对于地球的距离可以分解为太阳相对于月球的距离和月球相对于地球的距离两部分。当月球不在太阳和地球的连线上是, 在地球上测量太阳相对于地球的位置矢量可以分解为太阳相对月球的位置矢量和月球相对地球的位置矢量两部分。将这类事实抽象为一条公理: 在任意惯性参照系上测量物体相对其它惯性参照系的位置矢量服从矢量叠加运算规则! 我们称之为相对位置矢量叠加原理。

图1 Four sets of spatiotemporal concepts of the same event relative to two inertial reference frames

现在可以解决上述问题(iii)和问题(iv)了。如图1所示, 根据狭义相对论的约定, 两惯性参照系 Σ 与 Σ' 具有公共的 x 轴。当参照系 Σ 的时刻为 t 时, 两坐标原点之间的距离为 $\overline{oo'} = vt$ 。既然在任一惯性参照系上测量物体相对其它惯性系的距离可分, 那么就有 $x = \overline{oo'} + \xi$, 因此 $\xi = x - vt$ 。又因为 $\zeta = y$, $\eta = z$, 于是在参照系 Σ 上测量的事件P相对于参照系 Σ 的时空坐标 (x, y, z, t) 与相对于参照系 Σ' 的时空坐标 (ξ, ζ, η, τ) 之间的变换关系为

$$\xi = x - vt, \quad \zeta = y, \quad \eta = z, \quad \tau = t \quad (2)$$

同理, 在参照系 Σ' 中观测, 事件P在时刻 t' 相对于参照系 Σ' 的时空坐标 (x', y', z', t') 与相对参照系 Σ 的时空坐标 $(\xi', \zeta', \eta', \tau')$ 之间的变换关系为

$$\xi' = x' + vt', \quad \zeta' = y', \quad \eta' = z', \quad \tau' = t' \quad (3)$$

Einstein光速不变假设的意义是, 在所有惯性系上观测光相对该参照系的速度均是 c , 用公式表达为,

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2} = c$$

$$\left| \frac{d\mathbf{r}'}{dt'} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dy'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dz'}{dt'} \right)^2} = c$$

因此狭义相对论光速不变属于孤立参照系恒定光速。形式上, Einstein根据孤立参照系恒定光速和

相对性原理导出了洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y' = y, \quad z' = z \\ t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases} \quad (4)$$

其反变换为

$$\begin{cases} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y = y', \quad z = z' \\ t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases} \quad (5)$$

显然，狭义相对论意义下的洛伦兹变换描述的是两个惯性参照系之间的孤立参照系时空参数之间的关系。

现在可以确定各种定义的空间参数之间的关系。将关系式组(2)的第一式代入洛伦兹变换(4)的第一式，或将关系式组(3)的第一式的代入洛伦兹反变换(5)的第一式，分别得到新的变换式和相应的反变换式

$$\begin{cases} x' = \frac{\xi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ x = \frac{\xi'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases} \quad (6)$$

将(3)的第一式的等价形式 $x' = \xi' - vt'$ 代入(6)式第一式后变形，或将(2)的第一式的等价形式 $x = \xi + vt$ 代入(6)式的第二式后变形，又得到

$$\begin{cases} \xi = \sqrt{1 - v^2/c^2} (\xi' - vt') \\ \xi' = \sqrt{1 - v^2/c^2} (\xi + vt) \end{cases} \quad (7)$$

这些变换既不同于洛伦兹变换，也不同于伽利略变换。

方程(2)，(3)，(4)，(5)描述了相对运动速度为 v 的两惯性参照系的四组时空参数之间的变换关

系。写成方程组的形式如下

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y' = y = \zeta = \zeta' \\ z' = z = \eta = \eta' \\ t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = \frac{\xi}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ \xi' = x' + vt' \\ \tau = t, \quad \tau' = t' \\ \xi' = \sqrt{1 - v^2/c^2} (\xi + vt) \end{cases} \quad (8)$$

对应反变换关系是

$$\begin{cases} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y = y' = \zeta' = \zeta' \\ z = z' = \eta' = \eta \\ t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\xi'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ \xi = x - vt \\ t = \tau, \quad \tau' = t' \\ \xi = \sqrt{1 - v^2/c^2} (\xi' - vt') \end{cases} \quad (9)$$

上述变换关系(8)和(9)在狭义相对论框架内具有明确的物理意义，故称为完全时空变换。值得注意的是，完全时空变换虽然源于狭义相对论的时空观基本假设，却在过去一个多世纪的主流理论发展中未被发现，这一现象本身即暗示了狭义相对论在基础假设层面可能存在未完备的逻辑结构。

基于完全时空变换，可以严格推导出不同惯性参照系间动量、能量等物理量的固有量与相对量之间的完整变换关系（具体推导过程从略）。应当指出的是，时空参数变换关系的建立绝不意味着时间与空间的本原定义可以被任意重构——而这正是相对论理论体系中的一个根本性问题。下文将证明，即便在人为改变时空本原定义的情况下，相对论的光速不变假设仍会导出难以调和的逻辑矛盾。

3 相对光速的相对论非恒常性

洛伦兹变换的相对论诠释本质上构成了一种特殊的速率守恒变换，其核心在于约定两个孤立参照系中的真空光速大小保持恒定，并以此为基础定义惯性参照系间的时空参数变换关系。鉴于实验观测显示真空中的光相对于实验室参照系的速率为常

数c, Einstein据此提出光速不变假说, 进而通过概念转换的方法, 从该假说反推出洛伦兹变换, 从而建立狭义相对论体系。虽然洛伦兹变换与伽利略变换存在形式上的相似性, 但以此作为推广洛伦兹变换相对论诠释, 是没有逻辑依据的。现在, 通过引入完全时空变换, 我们获得了相对光速的明确定义。根据完全时空变换的理论框架, 相对光速具有可变性, 且这种相对变化光速与孤立参照系恒定光速共同构成了相对论意义下的两个平行推论。

设当惯性参照系 Σ 的坐标原点 o 与惯性参照系 Σ' 的坐标原点 o' 重合时, 位于公共的坐标原点处的光源向 x 轴的正方向发射出了一个光子。根据完全时空变换, 两个惯性参照系隐含着四种光速率定义, 分别是:

1. 在参照系 Σ 上测量的光子相对参照系 Σ 的孤立速度 $|d\mathbf{r}/dt| = c$;
2. 在参照系 Σ 系上测量的光子相对参照系 Σ' 的相对光速 $|d\boldsymbol{\rho}/d\tau| = ?$;
3. 在参照系 Σ' 上测量的光子相对参照系 Σ' 的孤立速度 $|d\mathbf{r}'/dt'| = c$;
4. 在参照系 Σ' 上测量的光子相对参照系 Σ 的相对速度 $|d\boldsymbol{\rho}'/d\tau'| = ?$ 。

孤立参照系不变光速是众所周知的, 上面直接写出了结果。

现在来计算两个相对光速 $|d\boldsymbol{\rho}/d\tau|$ 和 $|d\boldsymbol{\rho}'/d\tau'|$ 。由变换式(2)得知,

$$\begin{aligned} \frac{d\xi}{d\tau} &= \frac{d(x-vt)}{dt} = \frac{dx}{dt} - v \\ \frac{d\zeta}{d\tau} &= \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d\eta}{d\tau} = \frac{dz}{dt} \end{aligned}$$

计算过程中将利用参照系 Σ 上的孤立光速 $|d\mathbf{r}/dt| = c$ 。于是, 在参照系 Σ 上测量的光子相对参照系 Σ' 的

相对光速 $d\boldsymbol{\rho}/d\tau$ 的结果满足关系式

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\boldsymbol{\rho}}{d\tau} \right| &= \sqrt{\left(\frac{d\xi}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\eta}{d\tau} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} - v \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 - 2v \frac{dx}{dt} + v^2} \\ &= \sqrt{c^2 - 2v \frac{dx}{dt} + v^2} \neq c \end{aligned} \tag{10}$$

如果光沿两个惯性参照系的公共 x 轴传播, 即在参照系 Σ 上测量的光相对参照系 Σ 的速度是 $dx/dt = \pm c$, $dy/dt = 0$ 和 $dz/dt = 0$, 那么在参照系 Σ 上测量的光相对参照系 Σ' 的速度是

$$\left| \frac{d\boldsymbol{\rho}}{d\tau} \right| = |c \mp v| \tag{11}$$

如果参照系 Σ' 也是光子, 则 $v = \pm c$ 。于是, 在参照系 Σ 上观测, 同向传播的光的相对速度是0, 而反向传播的光的相对速度是 $2c$ 。

同理, 根据变换式(3)得出

$$\begin{aligned} \frac{d\xi'}{dt'} &= \frac{d(x'+vt')}{dt'} = \frac{dx'}{dt'} + v \\ \frac{d\zeta'}{d\tau'} &= \frac{dy'}{dt'}, \quad \frac{d\eta'}{d\tau'} = \frac{dz'}{dt'} \end{aligned}$$

计算中再利用参照系 Σ' 的孤立光速 $|d\mathbf{r}'/dt'| = c$ 。于是, 在参照系 $d\boldsymbol{\rho}'/d\tau'$ 的结果满足关系式

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\boldsymbol{\rho}'}{d\tau'} \right| &= \sqrt{\left(\frac{d\xi'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\eta'}{d\tau'} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dx'}{dt'} + v \right)^2 + \left(\frac{dy'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dz'}{dt'} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{dx'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dy'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dz'}{dt'} \right)^2 + 2v \frac{dx'}{dt'} + v^2} \\ &= \sqrt{c^2 + 2v \frac{dx'}{dt'} + v^2} \neq c \end{aligned} \tag{12}$$

对于沿两个惯性参照系的公共 x 轴传播的光, 在参照系 Σ' 上测量的光相对参照系 Σ' 的速度是 $dx'/dt' =$

$\pm c$, $dy'/dt' = 0$ 和 $dz'/dt' = 0$, 而在参照系 Σ' 上测量的光相对参照系 Σ 的速度是

$$|d\boldsymbol{\rho}'/d\tau'| = |c \pm v| \quad (13)$$

如果参照系 Σ 也是光子, 则 $v = \pm c$. 于是, 在参照系 Σ' 上观测, 同向传播的光的相对速度是 0 , 而反向传播的光的相对速度是 $2c$.

计算结果(10)和(13)式表明, 当两个惯性参照系之间存在相对运动时, 两种相对光速的取值均与参照系间的相对速度相关. 具体而言, 在任何惯性参照系中进行观测, 理论上必然是同向传播的光的相对速度为 0 , 而反向传播的光的相对速度为 $2c$. 这一结果表明: 即便假设相对论时空观成立(尽管其本质上是错误的), 在相对论框架下的完全时空变换中, 相对光速必然呈现变化特性. 由Einstein孤立参照系恒定光速导出的相对变化光速, 本质上是特定数学变换的形式推论, 这种数学构造本身并不意味必然的物理因果关系, 更不意味着可臆造新的自然规律.

4 相对论性相对光速与孤立参照系光速

当前研究证实, Einstein光速不变假设仅适用于孤立参照系, 而相对光速则具有可变性. 根据归一原理的基本要求, 将真空中的相对光速转换为孤立参照系光速时, 其结果必须保持为常数 c , 否则将导致 $c \neq c$ 的矛盾结论. 因此, 理论上应当能够从变化的相对光速推导出不变的Einstein光速. 具体证明过程如下.

根据完全时空反变换(9)得到

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{d\xi}{dt} + v = \frac{d\xi}{d\tau} + v \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{d\zeta}{dt} = \frac{d\zeta}{d\tau} \\ \frac{dz}{dt} &= \frac{d\eta}{dt} = \frac{d\eta}{d\tau} \end{aligned}$$

先将以上述关系式代进 Σ 的孤立参照系速度的计算式 $|d\boldsymbol{r}/dt|$, 然后再利用(10)式所给定的相对光速

$$\left| \frac{d\boldsymbol{\rho}}{d\tau} \right|^2 = \left(\frac{d\xi}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\eta}{d\tau} \right)^2$$

$$= c^2 - 2v \frac{dx}{dt} + v^2$$

于是得出

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right| &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{d\xi}{d\tau} + v \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\eta}{d\tau} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{d\xi}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{d\tau} \right)^2 + \left(\frac{d\eta}{d\tau} \right)^2 + 2v \frac{d\xi}{d\tau} + v^2} \quad (14) \\ &= \sqrt{c^2 - 2v \frac{dx}{dt} + 2v \frac{d\xi}{d\tau} + 2v^2} \\ &= \sqrt{c^2 - 2v \left(\frac{d\xi}{d\tau} + v \right) + 2v \frac{d\xi}{d\tau} + 2v^2} = c \end{aligned}$$

同理, 根据完全时空变换(8)得到关系式

$$\begin{aligned} \frac{dx'}{dt'} &= \frac{d\xi'}{dt'} - v = \frac{d\xi'}{d\tau'} - v \\ \frac{dy'}{dt'} &= \frac{d\zeta'}{dt'} = \frac{d\zeta'}{d\tau'} \\ \frac{dz'}{dt'} &= \frac{d\eta'}{dt'} = \frac{d\eta'}{d\tau'} \end{aligned}$$

将这些关系式代入 Σ' 的孤立参照系速度的计算式 $|d\boldsymbol{r}'/dt'|$, 再利用(12)式所给定的相对光速

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\boldsymbol{\rho}'}{d\tau'} \right|^2 &= \left(\frac{d\xi'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\eta'}{d\tau'} \right)^2 \\ &= c^2 + 2v \frac{dx'}{dt'} + v^2 \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} \left| \frac{d\boldsymbol{r}'}{dt'} \right| &= \sqrt{\left(\frac{dx'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dy'}{dt'} \right)^2 + \left(\frac{dz'}{dt'} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{d\xi'}{d\tau'} - v \right)^2 + \left(\frac{d\zeta'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\eta'}{d\tau'} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{d\xi'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta'}{d\tau'} \right)^2 + \left(\frac{d\eta'}{d\tau'} \right)^2 - 2v \frac{d\xi'}{d\tau'} + v^2} \\ &= \sqrt{c^2 + 2v \frac{dx'}{dt'} - 2v \frac{d\xi'}{d\tau'} + 2v^2} \quad (15) \end{aligned}$$

$$= \sqrt{c^2 + 2v \left(\frac{d\xi'}{d\tau'} - v \right) - 2v \frac{d\xi'}{d\tau'} + 2v^2} = c$$

由此可见，基于完全时空变换的相对变化光速同样可以推导出孤立参照系的光速不变性，这一结果是数学变换的形式必然性所致。然而，这种推导本质上依赖于特定的参数变换规则，属于纯粹的数学构造，与时空本质的定义无关。

上述(10)-(15)式的计算结果表明，在完全时空变换的理论框架下，孤立参照系光速不变与相对光速变化都具有明确的数学定义。Einstein光速不变假设实际上描述的是孤立参照系的情形，而孤立参照系恒定光速与相对变化光速构成了相对论体系内两个并行的数学推论。这些推论虽然在形式上看似对立，但并不具有实质性的物理矛盾，其性质属于数学构造层面的产物，不能等同于自然规律的必然体现。需要特别指出的是，尽管这些计算过程仅涉及初等数学方法，但问题的简单性绝不意味着其重要性不足。事实上，基础性问题的发现往往比复杂问题的解决更具挑战性，其理论影响也更为深远。

5 结论和评论

本文通过具有普适性的归一原理对狭义相对论的时空变换进行了系统检验，并在此基础上基于狭义相对论逻辑框架提出了完全时空变换理论，得出相对论意义的相对光速不可能不变的重大结论。且不说相对论光速的形式数学性质，完全局限于相对论的思维，其内部也存在不可调和的逻辑分裂：相对光速的可变性与Einstein光速不变假设实际上是该理论体系下两个相互独立且对立的数学推论。Einstein光速不变假设的本质是孤立参照系条件下的光速恒定，即在任何单一惯性参照系中测量的真空光速均为 c ；而相对光速的变化特性则体现在不同惯性系间的测量差异中。狭义相对论中的“事件”概念本质上确立了时空描述的孤立参照系特征，各参照系间的转换由Lorentz变换决定。但相对光速的相对论实际计算结果却取决于参照系间的相对运动状态：当光与惯性系相向运动时，其相对速度

大于 c ；同向运动时则小于 c 。

狭义相对论光速问题现在就变得清晰明朗了。相对论意义的Lorentz变换似乎能约束孤立参照系内的物质运动速度不超过光速，但却无法限制相对速度不超过光速。由于以光子作为实验室参照系不具备可操作性，人类实际上从未也不可能直接测量光与光之间的相对速度。因此，所谓“光速不变”的实验验证存在基础性的方法论缺陷。在物理实验史上，仅有迈克尔逊-莫雷实验的零结果被作为支持Einstein光速不变假设的证据。鲜为人知的是，传统教科书对该实验的理论分析存在根本性错误，正确的理论分析必然得出零结果，这意味着该实验实际上与以太论和相对论都无必然联系（详细分析将另文论述）。Michelson干涉仪只能测量闭合光路的平均速度，其零结果并不能推导出单程光速不变性的结论。相似的观点[31,32]都值得深入思考，准确的科学解释需要耐心发拙。需要明确的是，以太论本身并非正确理论，而学界从“以太论不成立”直接推导出“相对论必然正确”的逻辑推理，犯了典型的非此即彼的范畴错误。这种思维方式无助于建立正确的物理理论。

众所周知，理想的惯性参照系在物理现实中并不存在，宣扬狭义相对论的推论获得了所谓实验验证并在实际应用取得了成功，都不是真实的。必须指出，Lorentz变换（式4-5）及完全时空变换（式8-9）中的根式因子 $\gamma = 1 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$ ，本质上是“光速不变假设”与“线性时空观”这两个无法被实验验证的前提进行数学强制耦合的结果。当 $v \rightarrow c$ 时，该因子导致的物理量发散现象，实际上揭示了理论体系存在深层次的结构性缺陷：它既无法处理光子参照系问题，也不能合理解释不同惯性系间的相对光速测量。然而，这种数学构造却被当作自然规律接受，并通过在测量操作性与理论合法性无法证实的“光子不能作为参照系”等不可证明的臆断加以维护，最终固化为教科书中的教条。这一现象折射出现代物理学发展中由数学形式主义主导的认知异化过程。

既然历史上从没有光相对运动物体的速度观测实验，不同光束之间的相对速度实际上又是不可测量的，过去一个多世纪里主流学术界不断宣称光速

不变假设获得了广泛的实验验证，严重误解了基础物理原理的和刻意误导一代又一代青年学生。此类错误认知被当作真理传播，科学的客观性受到严重损害。

需要明确的是，相对论框架内不能否认在同一惯性系内进行的空间测量遵循矢量叠加原理，否则世界的所有运动都是不可认知的。从逻辑上说，否认相对光速的变化特性，等同于否定Einstein的孤立参照系光速不变假设。虽然完全时空变换表明二者可以相互推导，但这种关联仅仅是相对论意义的数学形式上的对应关系，既不能被实验证实，也不代表自然界必然存在这样的因果关系，这暴露了相对论的自锁性质，相对论的数学形式只是主观选择性教条，其演绎局限于背诵和克隆模式，需要掩盖平行概念和否定推论。

东方学帝归一原理（Dongfang unitary principle）发现于1985年，2003年开始用中文发布在部分中文网站，后遭系统性删除。2004年该原理曾发送给了Nature杂志，被拒绝。之后部分期刊使用了名词unitary principle，但没有阐述具体的含义。主流学者对突破性发现的优先权表现出过度积极而不恰当的关切，对大量新发现被压制、诽谤甚至在错误理解的情况下盲目改写发表，是科学理论正常发展的最大障碍。作为检验理论自洽性的有效工具，归一原理将在新物理体系的构建中发挥关键作用。基于该原理建立的完全时空变换（包含Lorentz变换）

对狭义相对论的运动学和动力学结论提出了系统性挑战。当前最紧迫的理论问题是：时空变换究竟是自然规律的真实反映，还是人为设计的数学工具？这个问题的解答将直接影响物理学未来的发展方向。

综上所述，相对论时空观在逻辑必然性上应导出完全时空变换。然而，该关键性的变换在标准相对论体系中的系统性缺失，既确证了理论内核的自洽性崩溃，更暴露出相对论创立者及其追随者逻辑思维的天然残缺性。相对论框架内相对光速不可能恒定不变的数学证明与光信号相对速度测量的不可行性等决定性证据，共同构成了对光速不变假设的终极证伪，从根本上宣告了相对论理论体系的失败和相对论实验结论的诡辩性质。

最后，分享一个洞见：物理参数的数学变换常常是可以维系形式计算逻辑局部自洽的符号游戏，而未必就是自然规律的真实描述。其中所暗示的一个真实的命题是：满足“形式光速不变”这一数学条件的时空变换并非唯一地为洛伦兹变换。这一命题自然有不见传统文献的严谨的证明。如果独自努力无法完成发现它，不妨通过合法的方式索取。上述命题派生出一个坚实的结论：如果基于物理参数的变换不是唯一的或不具有必然性和客观性，相应的理论必然隐藏着基础性的致命缺陷甚至错误，表现为在自身框架内不可调和的逻辑矛盾，因此不同度规下表达形式的不满足归一原理。

- 1 Nerlich, G. Special relativity is not based on causality. *The British Journal for the Philosophy of Science* **33**, 361-388 (1982).
- 2 Garrison, J., Mitchell, M., Chiao, R. & Bolda, E. Superluminal signals: causal loop paradoxes revisited. *Physics Letters A* **245**, 19-25 (1998).
- 3 Einstein, A. *Relativity: The Special and the General Theory-100th Anniversary Edition*. (Princeton University Press, 2019).
- 4 Michelson, A. A. ART. XXI.-The relative motion of the Earth and the Luminiferous ether. *American Journal of Science (1880-1910)* **22**, 120 (1881).
- 5 Müller, H., Herrmann, S., Braxmaier, C., Schiller, S. & Peters, A. Modern Michelson-Morley Experiment using Cryogenic Optical Resonators. *Physical Review Letters* **91**, 020401 (2003).
- 6 Müller, H et al., Tests of Relativity by Complementary Rotating Michelson-Morley Experiments. *Physical Review Letters* **99**, 50401 (2007).
- 7 Haugan, M. P. and Will, C. M., Modern tests of special relativity. *Phys. Today* **40**, 69 (1987).
- 8 Zhang, Y. Z., *Special relativity and its experimental foundations*. (World Scientific, 1997).
- 9 Antonini, P., Okhapkin, M., G. Kl? E. & Schiller, S. Test of constancy of speed of light with rotating cryogenic optical resonators. *Physical Review A* **71**, 50101 (2005).
- 10 Magueijo, J. New varying speed of light theories. *Reports on Progress in Physics* **66**, 2025 (2003).
- 11 Mansouri, R. and Sexl, R. U., A test theory of special relativity: I. Simultaneity and clock synchronization. *General relativity and Gravitation* **8**, 497 (1977).
- 12 Mansouri, R. & Sexl, R. U. A test theory of special relativity: III. Second-order tests. *General relativity and Gravitation* **8**, 809-814 (1977).
- 13 Will, C. M. *Theory and experiment in gravitational physics*. (Cam-

- bridge university press, 2018).
- 14 Clément, G., Does the Fizeau experiment really test special relativity? *American Journal of Physics* **48**, 1059 (1980).
 - 15 Wang, L-J., Liu, N., Lin, Q. & Zhu, S. Superluminal propagation of light pulses: A result of interference. *Physical Review E* **68**, 66606 (2003).
 - 16 Alvaeger, T., Kreisler, M. Quest for faster-than-light particles. *Physical Review* **171**, 1357-1361 (1968).
 - 17 Parker, L. Faster-Than-Light Inertial Frames and Tachyons. *Physical Review* **188**, 2287-2292 (1969).
 - 18 Wang, L-J., Kuzmich, A. & Dogariu, A. Gain-assisted superluminal light propagation. *Nature* **406**, 277-279 (2000).
 - 19 Bigelow, M., Lepeshkin, N. & Boyd, R., Superluminal and slow light propagation in a room-temperature solid, *American Association for the Advancement of Science*, **301**, 200-202 (2003).
 - 20 Bortman-Arbiv, D., Wilson-Gordon, A. & Friedmann, H. Phase control of group velocity: From subluminal to superluminal light propagation. *Physical Review A* **63**, 43818 (2001).
 - 21 Kang, H., Hernandez, G. & Zhu, Y. Superluminal and slow light propagation in cold atoms. *Physical Review A* **70**, 11801 (2004).
 - 22 Bo, F., Zhang, G. & Xu, J. Transition between superluminal and subluminal light propagation in photorefractive Bi 12 SiO 20 crystals. *Phys. Rev. A* **64**, 053809 (2001).
 - 23 Sun, H. *et al.* Light propagation from subluminal to superluminal in a three-level Λ -type system. *Physics Letters A* **335**, 68-75 (2005).
 - 24 Salart, D., Baas, A., Branciard, C., Gisin, N. & Zbinden, H. Testing the speed of 'spooky action at a distance'. *Nature* **454**, 861-864 (2008).
 - 25 Recami, E. How to recover causality in special relativity for tachyons. *Foundations of Physics (Historical Archive)* **8**, 329-340 (1978).
 - 26 Schwartz, C. Some improvements in the theory of faster-than-light particles. *Physical Review D* **25**, 356-364 (1982).
 - 27 Gonzalez-Mestres, L. Cosmological implications of a possible class of particles able to travel faster than light. *Nucl. Phys. B, Proc. Suppl.* **48** (1996).
 - 28 Everett, A. Tachyons, broken Lorentz invariance, and a penetrable light barrier. *Physical Review D* **13**, 785-794 (1976).
 - 29 Pant, M., Bisht, P., Negi, O. & Rajput, B. Dirac spinors and tachyon quantization. *Canadian Journal of Physics* **78**, 303-315 (2000).
 - 30 Milonni, P., Furuya, K. & Chiao, R. Quantum theory of superluminal pulse propagation. *Phys. Rev* **52**, 1525 (1995).
 - 31 Mansouri, R., & Sexl, R.U., A test theory of special relativity: I. Simultaneity and clock synchronization *General Relativity and Gravitation* **8(7)**, 497-513(1977).
 - 32 Cavalleri, G. Critique of the conventional interpretation of the Michelson-Morley experiment *Lettere al Nuovo Cimento* **32(7)**, 221-224 (1981).